

OQOVA SUVLAR VA ULARNI TOZALASH USULLARI

Lutfullayeva Nargiza Boxodirovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Ekologiya va atrof muhitni muhofazasi”

kafedrasida katta o’qituvchisi

Astonov Alisher Farrux o’g’li

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu berilgan maqolada sanoatda oqava suvlarini tozalash usullari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.

Kalit soʻzlar: suv, oqava suvlari, sanoat korxonalarida, filtr, sorbsiya

Kirish: Biosferadagi jarayonlar va insoniyat jamiyatida suv katta ahamiyatga ega. Suv — vodorod bilan kislorodning birikishidan hosil boʻlgan suyuq, rangsiz modda. Suv vazniga koʻra 11,11% vodorod va 88,89% kislorod mavjud. Bu murakkab mineral tabiatda turli (gaz, suyuq va qattiq) hollarda mavjud boʻlib, modda va energiya aylanma harakatida katta rol oʻynaydi. Suvning uch xil agregat holatida boʻlishi Yer sharining turli hududlarida ob-havo va iqlim sharoitlarining shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Suv resurslariga daryo, koʻl, suv omborlari, kanallar, botqoqlik, dengiz va okean, yer ostidagi suvlar, tuproq namligi, qutb va togʻlardagi muzliklar, hattoki atmosferadagi bulutlar va namliklar ham kiradi.[2.B.108]

Har qanday ishlab chiqarish korxonasida suvdan foydalanish ozmi-koʻpmi ikkita muhim vazifani yechishni taqozo etadi. Bular suv sarfini kamaytirish va asosiy texnologik jarayonga taʼsir koʻrsatmagan holda suvning tozalik darajasini oshirishdir. Ishlab chiqarish korxonalarida uchun suvdan foydalanishning oqilona sxemasini ishlab chiqarish suv taʼminoti balansini analiz qilishdan boshlanadi. Bu quyidagicha amalga oshiriladi:

- * texnologik jarayon uchun ishlatiladigan toza suv miqdorini aniqlash;
- * foydalaniladigan suv sifatiga qoʻyiladigan talablarni bilish;

* oqava suvlarning miqdoriy va sifat xarakteristikalarini aniqlash;

* tozalash qurilmalarining oqava suvlarni tozalaguncha va tozalangandan keyingi ishini analiz qilish;

* korxonaning suvdan foydalanish sxemasini analiz qilish.

Oqava suvlarni tozalashning bir necha usullari mavjud va ular turlicha tavsiflanadi. Tozalash inshootlari qurishda avvalo, oqava suvlardagi moddalar, ularning miqdori va agregat holatlariga e’tibor beriladi. Oqava suvlarni qattiq zarrachalardan tozalash. Aksariyat korxonalardan chiqqan oqava suvlarda qattiq zarrachali moddalar ko‘p bo‘ladi. Ular filtrlash, tindirish va to‘rlardan o‘tkazish usulida tozalanadi. o‘lchamlari 25 mm. gacha bo‘lgan zarrachalar bilan ifloslangan oqava suvlarni tozalash uchun ular suzgichdan o‘tkaziladi. Suzgichlar metall simlardan tayyorlanadi. Ularning teshiklari 25 mm. ga teng bo‘lib, kollektorlarga vertikal yoki 60-70° gorizontal holatda joylashtiriladi. Bunda oqava suvlarning tezligi 0,8-1,0 m/sekunddan oshmasligi kerak. Tindirish. Bu usul suyuqliklarda qattiq zarrachalarni tindirishga asoslangan. Bunda bir-biriga yopishmaydigan, o‘z shakli va o‘lchamlarini o‘zgartirmaydigan zarrachalarning erkin cho‘kishi tushuniladi. Erkin cho‘kish qoidasi 1 m 3 oqava suv tarkibida 2,6 kilogramm gacha qattiq zarrachalar bo‘lgan hollarda tadbiriq etiladi. Oqava suvlar tarkibidagi qattiq zarrachalarning cho‘kish tezligini aniqlash tindirish inshootlarini qurishda muhim ahamiyatga ega. Oqava suv tarkibidagi qattiq zarrachalarni markazdan qochma kuch hosil qiluvchi asboblardan mumkin. Agar oqava suvlar tarkibida mayda qattiq zarrachalar miqdori uncha ko‘p bolmasa, ular filtrlash yo‘li bilan tozalanadi. Suvni fizik-kimyoviy va biologik usul bilan tozalangandan keyin ham ularni ayrim mexanik aralashmalar bilan ifloslanib qolishining oldini olish uchun filtrlanadi. Suvlarni bu usulda tozalasbda ikki xil filtrlardan foydalaniladi. Bunda donador va g‘ovak materiallardan tayyorlangan filtrlar ishlatilishi mumkin. Dohador filtr sifatida kvarsli qum, shag‘al va mayda shlak vaboshqalardan foydalaniladi. Ular bir qavatli va ko‘p qavatli bo‘lishi mumkin. Oqava suvlarni yog‘ mahsulotlaridan tozalash. Oqava suvlar tarkibidagi yog‘ mahsulotlarining tarkibi va miqdoriga qarab tindirish, filtrlash kabi usullar qo‘llaniladi. Tindirgichlardagi qattiq zarrachalar cho‘ksa, yog‘ mahsulotlari tindirgich

yuzida suzib yuradi. Yog' mahsulotlari yog' ushlagichlar yordamida tozalanadi. Tindirgichlarning katta-kichikligi va uzunligini tanlashda suvdagi yog' miqdorini hisobga olish lozim. Oqava suvlar tarkibida yog' mahsulotlarining miqdori juda ko'p bo'lsa, maxsus reagentlar qo'shish yo'li bilan emulsiya hosil qilinib, cho'ktirish usuli bilan tozalanadi. Bunday moddalar natriy karbonat, sulfat kislotasi, natriy xlor bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda suvlarni yog' mahsulotlaridan tozalash dazamonaviy asboblardan foydalanilmoqda. Oqava suvlar tarkibidagi yog' mahsulotlarini flotatsiya usulida ham tozalanadi. Bu usuldan tarkibida organik moddalar, sirt faol moddalar bo'lgan oqava suvlarni tozalashda qo'llaniladi. Bu usulning mohiyati shundaki, uncha katta bo'lmagan zarrachalar va yog' mahsulotlari havo yordamida ko'pikka aylantiriladi. Natijada havo pufakchalariga yog'lar yopishib konsentratsiyasi orta boradi va ko'pik bilan yog' mahsulotlari tashqariga sidirib chiqariladi. Oqava suvlar tarkibidagi yog' mahsulotlarini filtrlash usulida tozalash bu suvni tozalashning so'nggi bosqichidir. Har qanday boshqa usullarda tozalangan suvlar tarkibidagi yog' mahsulotlarining konsentratsiyasi belgilangan miqdordan ortiq bo'ladi. Shuning uchun filtrlash usuli qo'llaniladi. Mazkur usulda kvarsli qum, asbest va boshqalar filtr vazifasini bajaradi. Hozirgi vaqtda filtrlar tayyorlashda sintetik materiallardan foydalanilm oqda. Bunday moddalardan biri poleuretandan tayyorlanadi. G'ovak holda tayyorlangan penpoleuretan filtr yog'lami o'ziga oson biriktirib oladi. Oqava suvlarni unda erigan moddalardan tozalash. Oqava suvlar tarkibidagi erigan moddalarning turiga qarab ekstraksiya, sorbsiya, neytrallashtirish, elektrokoagulyatsiya, ionalmashinish kabi usullarda tozalanadi. Ekstraksiya usuli. Bu usul bilan sanoat korxonalaridan chiqqan oqava suvlar tarkibidagi organik moddalar, masalan, fenol tozalanadi. Bunda ekstrojen sifatida benzin yoki butilatsetatdan foydalaniladi. Sorbsiya usuli (shimdirish). Shimadigan modda sifatida ko'pincha har xil maydalangan moddalar (kul, trof, tuproq) qo'llanishi mumkin. Eng yaxshi sorbent (shimuvchi) aktivlangan ko'mir. Sorbent sarfi quyidagi formulaga asosan topiladi:

$$m q Q(So - Ck) / a$$

Formuladagi Q - oqava suv sarfi; So va Ck-tozalangan va tozalanadigan oqava suv tarkibidagi aralashmalar ; a - solishtirma shimish.

Neytrallash usuli. Agar oqava suvlar tarkibida kislotalar (H_2S 0 4) HCl , HNO_3 , H_3PO_4) va ishqorlar ($NaOH$, KOH) bo'lsa, neytrallash usulidan foydalaniladi. Kislotali oqava suvga ishqorli oqava suvni aralashtirish orqali neytrallanadi. Elektrokoagulyatsiya usuli Mazkur usulda oqava suvlarning deyarli barchasi kation va anionlardan tozalanadi. Ion almashinuvchi modda sifatida ko'pincha sintetik smolalar ishlatiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda suvni tozalash bu — suv ta'minoti manbalari ya'ni daryolar, ko'llar, suv havzalari, suv omborlari va boshqalardan vodoprovod tarmog'iga kelib tushadigan suvning sifatini belgilangan me'yorga keltirish uchun mo'ljallangan texnologik jarayonlar majmui. Sanoat korxonalarini va maishiy korxonalardan chiqadigan oqova suvlarni tozalashni ham o'z ichiga oladi. Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimidagi, korxonalaridagi muxandislik inshootlari yordamida hamda biologik va kimyoviy usullarda amalga oshiriladi. Yer yuzasidagi tabiiy suv manbalari ya'ni daryolar, ko'llar va boshqalar suvini vodoprovod tarmog'iga yuborishdan oldin tindiriladi, tiniqlashtiriladi va zararsizlantiriladi. Tozalash inshootlarida tindirish va tiniqlashtirishda suv tarkibidagi muallaq va kolloid ya'ni mayda zarralar suv tagiga cho'kadi, suvga maxsus idishlarda alyuminiy sulfat va xlorli temir bilan ishlov beriladi, suv shag'al, qum qavati, ba'zan esa g'ovak sopol filtdan o'tkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari” P.Sultonov “Musiqqa” nashriyoti 2007
2. “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” A.Nazarov “O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi” nashriyot matbaa birlashmasi Toshkent 2007